

Uvodnik

DOI: 10.5281/zenodo.18301618; CC BY 4.0

Drage bralke, dragi bralci!

Pred vami je 42. številka *Arhea*, ki jo je za vas pripravila v zadnjih letih bolj ali manj ustaljena ekipa, čeravno v nekoliko spremenjeni razdelitvi vlog. Po šestih številkah (36–41)¹ se je namreč vlogi glavne urednice odpovedala Tamara Leskovar, v njene čevlje pa je stopil Luka Gruškovnjak, ki ga je v vlogi tehničnega urednika zamenjala Kaja Pavletič. Celotna ekipa uredništva se Tamari zahvaljuje za učinkovito vodenje revije v zadnjih letih, v katerih smo močno izboljšali delovanje uredništva, pripravili posodobljene in jasnejše smernice avtorjem, obrazce za objavo in recenzijo nove vrste prispevkov, tj. podatkovnih člankov, uvedli rabo identifikatorjev digitalnega objekta DOI objavljenih prispevkov ter začeli z objavljanjem pod licenco Creative Commons Priznanja avtorstva 4.0. Po njeni zaslugi je uredništvo v dobri formi, zato smo pripravljene na nadaljnje izzive. Hvala, Tamara!

Pričujoča številka *Arhea* je pomembna in simbolična zaradi številke same. V popularni kulturi je namreč znano, da je 42 odgovor na ultimativno vprašanje o življenju, vesolju in sploh vsem, ki ga je superračunalnik Deep Thought računal kar 7,5 milijona let. Temu tako poklanjamo fresko na naslovnici, ki jo lahko podrobneje razvozlate z uporabo pisnega vira *Štoparski vodnik po galaksiji* avtorja Douglasa Adamsa. Ker točnega vprašanja po vsem tem času ne poznamo več, tudi pomen odgovora ni jassen. A prepričani smo lahko, da je z 42. številko ključen del uganke postal tudi *Arheo* in teme, ki jih tradicionalno obravnava.

Za odgovarjanje na pomembna, če že ne ultimativna vprašanja je gotovo ključen koncept odpornosti, osrednji analitični okvir sodobnega mišljenja o spremembi, krizi in prilagajanju, ki ga v svojem prispevku obravnava **Dimitrij Mlekuž Vrhovnik**. Avtor kritično pretrese njegovo uporabo v arheološki teoriji ter z uporabo konceptualnih orodij iz teorije skupkov, relacijske ontologije in pojma dogodka ponudi nov in izviren konceptualni okvir za arheološko analizo sprememb.

Da tudi arheološka veda pri odgovarjanju na pomembna vprašanja uporablja računalnike, pokažeta **Kaja Pavletič**

¹ Zaradi enoletne odsotnosti je Tamara pri številki 39 v vlogi glavne urednice nadomeščala Manca Vinazza, ki se ji prav tako zahvaljujemo.

in **Ajda Pretnar Žagar**. V članku namreč na primeru poznoantičnega grobišča v Lajhu predstavita uporabo strojnega učenja za obogatitev podatkovnih zbirk. Uporabita ga za napovedovanje spola v grobovih brez antropoloških podatkov in pokažeta na velik potencial pristopa pri preučevanju družbenega spola v kontekstu grobišč.

Pomembnih vprašanj s področja arheoloških metod odkrivanja se v dveh prispevkih dotakne **Luka Gruškovnjak**, ki obravnava vprašanje učinkovitosti arheoloških terenskih pregledov na podlagi podatkov z avtocest Slovenije. S podatkovnim člankom najprej predstavi podatkovno zbirko, ki omogoča iskanje odgovora na zastavljeno vprašanje. V drugem prispevku predstavi glavne rezultate analize podatkov in poda odgovore, ki kažejo na potrebo po spremembi trenutno ustaljenih praks odkrivanja najdišč s terenskimi pregledi.

Vprašanja rabe jam med pozno antiko in visokim srednjim vekom na območju današnje Slovenije se v svojem prispevku dotakne **Agni Prijatelj**. S prevodom in dopolnitvijo objavljenega angleškega prispevka zdaj tudi v slovenskem jeziku ponudi sintezo arheoloških, zgodovinskih, etnografskih in folklornih virov na to temo ter razpravo o širokem razponu jamskih obredov med letoma 300 in 1200 na našem območju.

Utripa na področju arheologije v minulem letu se dotaknejo trije prispevki. **Bojan Djurić** in **Katharina Zanier** poročata o štirinajsti mednarodni konferenci *Združenja za preučevanje marmorja in drugih kamnin v antiki (Association for the Study of Marble and Other Stones in Antiquity = ASMOSIA)*, ki je septembra potekala v Ljubljani. **Kaja Pavletič**, **Brina Zagorc** in **Aljaž Sekne** poročajo o mednarodni doktorski in podoktorski delavnici *Bridging History, Archaeology, and Natural Sciences: New Perspectives on Identity, Mobility, and Social Organization in Late Antiquity and the Early Middle Ages*, ki je novembra potekala v Ljubljani. **Predrag Novaković** pa, kot naročeno za 42. številko, poroča o razstavi na temo arheologije in popularne kulture, ki je od 2. oktobra 2025 do 1. februarja 2026 na ogled v Arheološkem muzeju v Zagrebu.

V spomin stanovskemu kolegu Davorinu Vugi, ki nas je v tem letu zapustil, je **Mitja Guštin** opisal njuna skupna doživetja iz študentskih dni, ko sta odpotovala na mednarodni arheološki kamp v Lyon, od koder je Dare pot sam nadaljeval še k prijateljici v Bretanjo.

Sledita vsakoletni društveni poročili. Prvo, *Nagrade in priznanja Slovenskega arheološkega društva za leto 2024*, je pripravila **Komisija za nagrado in priznanja SAD**, drugo, *Poročilo o delu Slovenskega arheološkega društva v letu 2024*, pa predsednik društva **Predrag Novaković**.

Številko zaključujemo s predstavitvijo dveh knjižnih novosti, relevantnih za naše bralce, saj obravnavata teme, o katerih piše tudi *Arheo*. Deli s kratkim povzetkom predstavljata kar avtorja sama: **Tamara Leskovar** svojo monografijo *Vpliv mehanskih obremenitev na arheološke ostaline v tleh*, v kateri podaja rezultate pionirske interdisciplinarne raziskave naslovne tematike, ključne

za učinkovito varovanje arheološke dediščine *in situ*, ter ponuja praktične smernice za konservatorje, arheologe in projektante, **Črtomir Lorber** pa svojo monografijo *Arheološko društvo Jugoslavije in njegov pomen pri razvoju arheološke vede v obdobju 1949–1991*, v kateri predstavlja prvo analizo razvoja te pomembne arheološke stanovske organizacije, ki je ključno prispevala k razvoju arheologije v nekdanji Jugoslaviji in posledično k razvoju sodobne arheologije v Sloveniji.

Želimo vam prijetno branje.

V imenu uredništva,

Luka Gruškovnjak
